

**ТАРИХИЙ ХОТИРА – ЎЗЛИКНИ
АНГЛАШ
ВА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ
ТАРАҚҚИЁТ
ОМИЛИ**

*Республика илмий-назарий анжумани
материаллари*

**XVI
Бухоро – 2023**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ
ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ**

**БУХОРО МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ
ИНСТИТУТИ**

**«ИЖТИМОЙ ФАНЛАР»
кафедраси**

**«ТАРИХИЙ ХОТИРА – ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА
МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТ ОМИЛИ»**

**мавзусидаги республика илмий-назарий
анжумани материаллари**

XVI

Бухоро – 2023

Ikkinchidan, yoshlar ongida tabiatni muhofaza etish va u bilan oqilona o‘zaro ta’sir masalalarida faol hayotiy nuqtai nazarni shakllantirish. Uni insonning axloqiy etik saviyasi darajasi tarzida tavsiflash mumkin. Jamiyatning har bir a’zosi, bizning hozirgi kunlarimizda ham, uning tabiiy muhit holatiga bog‘liqligi kamayish o‘rniga tobora ortib borayotganini anglashi zarur. Demak, har birimiz tabiatni asrab-avaylamog‘imiz dar-kor. Fan texnika taraqqiyoti uchun, ayniqsa, uning yutuqlaridan amaliy maqsadlarda foydalanish uchun mas’ul bo‘lgan shaxslar oldida ob’ektiv talablar turibdi. Ular tabiatning nozik jihatlarini hisobga olishi, uning mustahkamlik «chegarasi»dan o‘tib ketilishiga yul qo‘ymasligi, o‘ziga xos murakkab va o‘zaro bog‘liq hodisalar mohiyatini teranroq anglashi, qaytmas jarayonlarni keltirib chiqarmaslik uchun tabiiy qonunlarga zid ishlar qil-masligi kerak.

Uchinchidan, ekologik madaniyatni yuksaltirish ekologik ta’lim olishni uzluksiz davom ettirishni taqazo etadi. Yoshlar bilim olishi, olingan bilimlarini kelgusida boyitish va rivojlantirishi zarur. Shuningdek, bunda korxonalar va tashkilotlarda ekologik yunalishda olib boriladigan tarbiyaviy ishlar ham katta yordam beradi.

Ekologik muammolarni hal etish uchun tabiatga kuchli, intensiv ta’sirning oqibatini ilmiy baholash va oldindan ko‘ra bilish har doim va hamma joyda amalga oshishi kerak. Inson faoliyati va tabiiy jarayonlarni garmonizatsiyalash uchun ilmiy bilishni rivojlantirish lozim. Biosferaga ta’sirning xali amalga oshmagan potensial imkoniyat, oqibatini oldindan ko‘ra bilish qobiliyatini o‘stirish zarur. Insonning tabiatga bo‘lgan munosabatida rivojlangan qobiliyatga ega bo‘lgan insonning shakllanishiga ob’ektiv sharoitni faqatgina “yangi sivilizatsiya” davridagina yaratiladi. sivilizatsiya o‘z taraqqiyotining yangi qonuniy bosqichiga kirib bormoqda. Eski sivilizatsiyani asosiy bo‘lgan texnologiyadan farqli, yangi sivilizatsiya texnologiyasi tabiat va jamiyat o‘zaro munosabatlarini tabiat qonunlariga mos holda boshqarish jarayonini tashkil etadi. Bunda ob’ektiv ishlab chiqarish texnologiyasi tinimsizligini, moddalarning aylanma harakat prinsipini ta’minlash kerak. Inson va tabiatning global ichki birligini anglash sivilizatsiyani o‘zini-o‘zi yemirish holatidan, o‘zini-o‘zi rivojlantirish, o‘zini-o‘zi boshqarishga o‘tkazadi.

Yer yuzida sivilizatsiya va hayotning rivojlanish imkoniyatini ta’minlaydigan ishlab chiqarishning industrial rivojlanishi bilan insonni o‘rab turgan tabiiy muhit o‘rtasidagi muvozanatni saqlab qolishga qaratilgan sotsial-iqtisodiy faoliyatning alohida ko‘rinishi deb qaramoq kerak.

IJTIMOY HIMOYA TUSHUNCHASINIUNING MAZMUN-MOHİYATI

Ismailov Sh. A.- Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston davlat milliy universtitetining Itimoiy falsafa birinchi bosqich tayanch doktoranti

Ijtimoiy himoya tushunchasini ijtimoiy yordam, ijtimoiy nafaqa va ijtimoiy ta’minot tushunchalaridan farqlamoq kerak. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasining to‘rtinchi jildida yozilishicha, qariligi, sog‘ligi, ijtimoiy ahvoli, tirikchilik uchun vositalar bilan yetarli ta’minlanganligi tufayli yordamga muxtoj fuqarolar to‘g‘risida davlat va jamiyatning g‘amxo‘rligi ijtimoiy yordam deyiladi. Bu yordam pensiyalar, nafaqalar to‘lash, kam ta’minlangan oilalarga moddiy yordam ko‘rsatish, 16 yoshgacha farzandi bo‘lgan kam ta’minlangan oilalarga oylik nafaqa to‘lash, bemorlar va keksalarga xizmat ko‘rsatish, bolalarga hamxo‘rlik qilish ko‘ringishida amalga oshiriladi. Mehnatga layoqatsizlarni moddiy ta’minlashning kafolati tizimi ijtimoiy sug‘urta deyoiladi. Bu tizim davlat tomonidan joriy etiladigan va kafolatlanadigan, keksalar, mehnatga layoqatsizlarni ta’minlash, yordam ko‘rsatish tizimidir. Ijtimoiy ta’minot keksaygan, mehnatga layoqatsiz bo‘lgan fuqarolarga moddiy, tibbiy va ijtimoiyyordam ko‘rsatish bo‘yicha davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlar tizimi bo‘lib, ijtimoiy himoyaning muhim tarmog‘i hisoblanadi. Ijtimoiy ta’minot to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat budjetidan ajratilgan mablag‘lar, homiylarning mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi. Pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar to‘lovlari ijtimoiy ta’minotning eng muhim turlari hisoblanadi.

Ushbu tushunchalar oydinlashgandan keyin endi “Ijtimoiy himoya” nimaligini bilib olamiz.

Bunday ma'naviy madad tadbirlaridan biri ustoz va shogirdlik munosabatlarini qo'llab quvvatlashda namoyon bo'ladi. Axir Ma'naviyat yoshlarning kaftida bo'lsa keksalarning kaftidadir. Keksalar boshlagan xayrli, savobli ishlarni payoniga yetkazish yoshlarning burchi. Yoshu qari barchaning ma'naviyati uning xayrli, savobli ishlarida, g'amxo'rligida, Alisher Navoiy bu haqida shunday deganlar:

Odami ersang, demagil odami

Oniki yo'q xalq g'amiddan g'ami.

Agar bu ishlarning asosida shaxsiy namuna, ibrat, faollik ko'rsatish bo'lmasa uning ta'sirchanligini baholash qiyin kechadi.

Xalq g'amini yoyish ko'proq u haqida o'ylash, qayg'urish, uning dardini o'z dardi deb qabul qilishda namoyon bo'ladi. Bu haqida ulug' bobomiz Navoiy yana shunday deganlar:

Nafsing agar xalqqa beshak durur,

Bilki bu nafs o'zingga ko'proq durur

Bunday inson Navoiy tasavvurida qo'li qisqa odamni ko'rganda uni xursand qiladi. Birovning yarasini ko'rsa unga malham bo'ladi, muxtoj odamni ko'rsa qo'ldan kelguncha unga xayr-exson, mexr-muruvvat ko'rsatadi so'ramasa ham, uning ahvolini tushunib ehtiyojini qondiradi, mushkulini oson qiladi. Xayr ehson, mehr muruvvat ko'rsatgan kishi yaxshiligi ko'rsatgan odamidan qaytmasa ham, xudodan qaytishi haqidagi hikmatini unutmaydi. Kimki bitta yerga urug' sochsa, tangri taolo unga yuzta, mingta qilib qaytarishini o'zining ezgu maqsadi deb qaraydi. Bu ishlarni xayr exson, sadaka berish emas, qalb amri deb tushunadi. Payg'ambarimiz SAV "Kimiki urfda ishni joriy qilsa, shu yaxshi ishning savobi unga qiyomat kuniga yetib turadi" deb marhamat qilganlar. Tangri taoloning muqaddas kitobi bo'lmish Qur'oni Karimning Baqara surasi 195 oyati mazmunida "Yaxshilik qiling, albatta Oллоh yaxshilik qilganlarni sevadi", deyilsa, Hadisu Sharifda "Mening rizom yo'lida bir birlarini sevganlarga muhabbatim sobit bo'lgay" deb aytiladi. Ushbu oyati karima va hadis sharifdagi hikmatlardan shunday xulosa chiqadiki, insonlar o'zaro mexr muruvvatli, muhabbatli va sadoqatli bo'lsalar, bir birlarini ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan qo'llab quvvatlab, tursalar, unday insonlarni Oллоh o'z panohida asraydi. Yaxshi niyat, mexr muhabbat ixlos, qalb pokligi, niyat sofiligi, e'tiqod butunligi, iymon tozaligi har qanday yaxshilikni, biron manfaatsiz, ko'z ko'z qilmasdan, shuxratni uylamasdan, bajarish, bunda faqat yaratganning rizosini olish, o'z nafsiga va aytgan so'ziga ham hakam, ham hokim ham hakim bo'laolishligida namoyon bo'ladi.

Ezgulik hojatbarorlik, mexr muruvvat ko'rsatish, boqimandalik, loqaydlik, hotamtoylik emas. Hoja Bahouddin Naqshband halol mehnat bilan kun kechirishga alohida ahamiyat berganlar. Bekorchi, boqimanda kimsalarni hatto muridlikka ham qabul qilmaganlar. Ko'chalarni tozalashga, uy joylarni ta'mirlashga, atrofnı ko'klamlashtirishdek, savobli ishlarga sarflaganlar. Shu fazilatları bilan elu yurt hurmatiga sazovor bo'lganlar. Biz ana shunga o'xshash muqaddas ezgu qadriyatlarimizni milliy istilol g'oyalari ruhida bozor iqtisodi talablari asosida rivojlantirish, ishlariga e'tiborni qaratishimiz lozim bo'ladi.

Bugungi kunda milliy qdriyatlarimiz urf odatlarimiz, insoniy fazilatlarimizga asoslanib bozor iqtisodi sharoitidan kelib chiqib, mamlakatimizda tadbirkorlik, homiylik, fermerlikga, katta va kichik biznesga keng yo'l ochilib borilmoqda. Moddiy va ma'naviy madad, ijtimoiy himoyaning turli vositalari, rivojlanib bormoqda. Bu jarayon o'z o'zicha oson kechayotgani yo'q. Odamlarimiz eski jamiyatning boqimandalikka asoslangan odatlaridan qutulishi murakkab kechmoqda. Bunday sharoitda boy badavlat, aholining nochor qatlamlarining bo'lishi tabiiy Yurtboshimiz bunday sharoitda "bir guruh aholining o'ta boy bo'lib, ikkinchi guruhning o'ta kambag'allanib ketishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi"- degan fikrlari biz uchun dasturamal hisoblanadi.

Qabul qilinadigan "Ijtimoiy himoya yili" Davlat dasturi mustaqillikni mustahkamlash, insonparvar demokratik fuqarolik jamiyatini ko'rish yo'ldan dadil ishonch bilan borayotgan yurtimiz

tarixida, xalqimizning moddiy rivojlanish, ma'naviy poklanish yili bo'lib qolishiga hech bir shubha yo'q.

YOSHLARDA EKOLOGIK SAVODXONLIK MADANIYATINI OSHIRISHNING TARIXIY- FALSAFIY ASOSLARI

**SAODATOV A. A.– O'ZMU IJTIMOY FANLAR FAKULTETI "FUQAROLIK JAMIYATI VA HUQUQ
TA'LIMI" KAFEDRASI TAYANCH DOKTORANTI**

Kelajak avlodda ekologik madaniyatni shakllantirishga va rivojlantirishga yo'naltirilgan va zamonlar sinovidan o'tgan omillarning ta'sir dinamikasi, tarixiy evolyusion asoslarini anglash, bilish, ularning ta'sir ko'lamini ilmiy asoslash, baholash va amaliy jarayonlarga qayta tadbiiq etish ham sog'lom kelajak toza, beg'ubor ekologik barqarorlik garovidir. Zero, ekologiya-ekologiya uchun emas, balki inson va insoniyat omonligi uchun degan qarashni amalga ko'chirishi bu ertangi avlodni ekologik savodxonlik bardoshlik ruhida nechog'lik tarbiya topishiga bog'liqdir. Ekologik mas'uliyatlilik shaxsda "munosabat" va "mas'ullik"ni tarbiyalashda namoyon bo'ladi. Bunday munosabat shaxsning bilib-bilmay, uzoqni o'ylamay tabiatga ko'rsatgan salbiy ta'siri oqibatlarini anglash va bunday ta'sirni bartaraf etish istagi natijasidagina shakllanadi. Ekologik mas'uliyatlilik ona-tabiatga mehr-muhabbat, shaxsiy mas'uliyat, vijdonlilik, burchga sadoqat, ehtiyotkorlik kabi fazilatlarini o'z ichiga qamrab oladi.

Ekologik irodaviylik shaxsning o'zi va o'zgalarning atrof-muhitdagi xatti-harakatlarini baholashi va nazorat qilishi, shaxsdagi qat'iyatlilik, tejamkorlik, ozodalik va pokizalik bilan bog'liq.

Tadqiqotimiz nuqtai nazaridan ekologik dunyoqarash mazmunni ifodalovchi ba'zi tushunchalarga to'xtalib o'tish joiz. Ekologik madaniyat (qadriyat)-muayyan jamiyat, undagi jamoalar yoki shaxsning tabiatga munosabatini xarakterlaydigan qoidalar, normalar, qarashlar va talablar yig'indisi va aynan ular asosida amalga oshiriluvchi xatti-harakatlarni anglatadi.

Ekologik savodxonlik (salohiyat)-insonning tabiatga nisbatan amalga oshirayotgan faoliyatiga asos bo'luvchi tabiiy-ilmiy bilimlar darajasi, undagi maxsus ko'nikma va qobiliyatlar hamda axloqiy sifatlardir.

Ekologik talab (imperativ)-tabiat bilan o'zaro munosabatlarda ekologik normalarni bajarish zaruriyati hisoblanib, ularning amalga oshirilishi barqaror taraqqiyotning sharti hisoblanadi va insoniyat sivilizatsiyasi kelajagini belgilaydi. Ekologik tarbiya (didaktika)-odamlarda tabiatga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish, uning resurslariga ehtiyotkorona yondashish hamda ularni qo'riqlashga maxsus yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, biosfera ekologik muvozanatini sub'ektiv omilidir.

Huquqiy-ekologik ta'lim-shaxsni tabiatni qo'riqlash va uning resurslaridan oqilona foydalanish faoliyatini qonuniy-huquqiy tashkillashtirishning maxsus bilimlarini va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni.

Ekologik ong-ijtimoiy ong shakli sifatida inson va tabiat munosabatlarining in'ikosi bo'lib, kishilar farovonligining tabiat ekologik muvozanat holatiga bog'liqligini individual va jamoaviy tushunish qobiliyati¹.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ekologik dunyoqarash, ong va madaniyatning mazmun-mohiyatida umuminsoniy ekologik muammolar bilan bog'liq masalalar o'z aksini topganligini ko'ramiz. Ekologik madaniyat va shaxs ekologik dunyoqarashining o'zaro aloqadorligi asosida qadriyatlarga munosabat alohida o'rin tutadi. Demak, shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda ekologik jarayonlarning dunyo miqyosidagi va diyorimizdagi o'ziga xosliklarni ular ruhiyatiga singdirib borish muhim ahamiyatga ega.

Ekologik madaniyatni tadqiq etishdan avval ekologik ong va ekologik dunyoqarash tushunchalarining mazmun-mohiyatini bilish lozim. Avvalo, shuni aytish kerakki, ekologik ong ijtimoiy ong shakllari hisoblab kelingan axloq, fan, din, san'at kabi turlardan biri emas. Chunki ijtimoiy ong shakllari orqali moddiy dunyoni bilish va anglash turi, bilishning muayyan shakl va vositalari nazarda

¹ Kistaubaev S.U. Shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni// Falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. –Toshkent: O'zMU, -B, 63.

ABU ALI IBN SINONING ANTROPOLOGIK VA GNOSEOLOGIK QARASHLARI Nurova S.N.....	88 бет
O РЕПРЕССИЯХ 1920-30 ГОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ. М.М.Алимова.....	90 бет
ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ Бобокулова М. Ф.....	92 бет
BUXORO ALLOMALARINING JAHON VA ISLOM SIVILIZATSIYASI TARIXIGA QO‘SHGAN HISSALARI F.A. Qalandarova.....	93 бет
Тил ва жамиятнинг ўзаро боғлиқлиги Курбонова М.....	95 бет
O‘ZLIKNI ANGLASH TARIXNI BILISHDAN BOSHLANADI Oripova M. Q.....	98 бет
QATAG‘ONLIK SIYOSATI: UNING MOHIYATI VA OQIBATLARI Adizova N.Z.....	100 бет
Mirsiddiqxon Hashmat taniqli shoir va tarixchi olim. Темиров Ш.Т.....	102 бет
ISLOM OLAMI VAKILLARINING BUXORO TARIXI VA UNING RIVOJIDAGI O‘RNI F A.Qalandarova.....	104 бет
Yangilanayotgan O‘zbekistonda xotin-qizlar mavqei va davlat boshqaruvidagi o‘rnini mustahkamlashning dolzarb masalalari Abdullayeva M. I.....	106 бет
To‘qimachilik ishi tarixi: Gilam to‘qishda muammolarni bartaraf etish. Азимова Г.А.....	107 бет
Yoshlarda XXI-asr ko‘nikmalarini shakllantirishning dolzarb masalalari Abdullayeva M. I.....	108 бет
DONNI QURITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI Qamariddinov SH.A.....	110 бет
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА МОЛОДЕЖИ. Г. А. Бердиева, Шоабдурахимов Д.....	111 бет
Миллий мафкура яхлит тизим сифатида Султонова Л.С., Мирзабахромов Б.....	113 бет
ЁШЛАРНИ КОМИЛ ИНСОН ЭТИБ ТАРБИЯЛАШДА АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ Б.Х.Каримов., Давлатова М.....	114 бет
O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH TIZIMI TRANSFORMATSIYASI Ismailov S. A.....	116 бет
YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH BUGUNGI KUNNING DOLZARB MASALASI Saodatov A.A.....	118 бет
IJTIMOIIY HIMOYA TUSHUNCHASINIUNING MAZMUN-MOHIYATI Ismailov Sh. A.....	120 бет
YOSHLARDA EKOLOGIK SAVODXONLIK MADANIYATINI OSHIRISHNING TARIXIY- FALSAFIY ASOSLARI SAODATOV A. A.	122 бет
QASHQADARYO VOHASIDA CHORVADORLARNI TAYYORLASH Ro‘ziboyev D.A.....	123 бет
O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH DAVLAT SIYOSATI DARAJASIDA Ismailov Sh. A.....	125 бет